

Фітосанітарний стан посівів злакових культур під впливом основного обробітку ґрунту

В останні роки у зв'язку зі змінами кліматичних умов спостерігається масове наростання патогенних організмів, які викликають захворювання сільськогосподарських рослин. Їх накопичення підвищує ризик епіфітотій, здатних призвести до катастрофічних втрат. Тому нами було досліджено поширеність і розвиток борошнистої роси (*Erysiphe graminis*) у посівах ярих пшениці та ячменю за різної інтенсивності основного обробітку ґрунту. Дослідження проводились у стаціонарному досліді кафедри загального землеробства Уманського національного університету. Ґрунт дослідних ділянок чорнозем опідзолений важкосуглинковий. Визначення поширення та ураження посівів визначали на фоні оранки та безполицевого розпушування ґрунту на глибину 15–17, 20–22 та 25–27 см за загально прийнятою методикою.

Аналізуючи дані про поширення та розвитку борошнистої роси в посівах зернових колосових культур було виявлено позитивний вплив оранки на фітосанітарний стан посівів. Так у фазу колосіння у посівах пшениці ярої в середньому за три роки поширеність цієї хвороби на фоні безполицевого розпушування на глибину 15–17, 20–22 і 25–27 см відповідно складала 21,1; 20,3 та 19,4 %, а її розвиток на цих же ділянках сягав відповідно 12,3; 11,7 та 10,9 %. У результаті застосування оранки на вказані глибини ці показники зменшувались відповідно на 5,7; 7,2 і 8,5 та 3,3; 4,6 і 5,5 %.

У посівах ячменю ярого поширеність борошнистої роси (*Erysiphe graminis* DC. f. *hordei* March.) в період колосіння у варіантах з безполицевим розпушуванням на 15 17, 20–22 і 25–27 см становила 24,0; 23,4 і 22,6 %, що переважало ці дані на ділянках з полицевим обробітком відповідно на 5,5; 7,4 і 8,5 % до тих же глибин. Зростання при заміні оранки безполицевим обробітком простежувалось і за розвитком цієї хвороби. Перевищення складало 3,8; 7,2 та 6,7 % відповідно до мілкового, середнього і глибокого обробітку. Негативний вплив на фітосанітарний стан колосових культур мінімалізації обробітку простежується не лише за заміні способу обробітку, але й за зменшення їх глибини.